

ЎЗБЕКИСТОНДА БАДИИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ВА СОҲАДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР

Элмиров Камол Ортикович

НМТИ тадқиқотчиси, ЎзБА Таълим муассасалари
фаолиятини мувофиқлаштириш ва методик таъминлаш

бошқармаси бошлиғи ўринбосари

kamol.elmirov@mail.ru

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда бадиий таълим тизими, бадиий таълимда амалга оширилаётган ислохотлар ва соҳадаги жиддий ўзгаришлар кўриб чиқилган. Шунингдек, бадиий таълим тизимнинг ижтимоий ўзгаришларда ролини оширишдаги аҳамияти ҳақида сўз кетади.

Калит сўзлар: Таълим, бадиий таълим, санъат.

Аннотация: В статье рассматриваются о системе художественного образования в Узбекистане, реформах, проводимых в художественном образовании, и серьезных изменениях в этой сфере. Также говорится о важности системы художественного образования в повышении роли в социальных изменениях.

Ключевые слова: Образование, художественное образования, искусство.

Abstract: The article talks about the system of artistic education in Uzbekistan, the reforms carried out in art education, and major changes in this area. It also talks about the importance of the arts education system in increasing its role in social change.

Key words: Education, artistic education, art.

Кириш. Юртимиз ривожининг ҳозирги босқичида бадиий таълим тизимини янада ривожлантириш, ижодкор ва истеъдодли ёшларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Бунда, айниқса, узоқ йиллик тарихга эга бадиий таълим тизими ўрганиш, унинг ҳозирги ҳолатини ҳамда

соҳада амалга оширилган ислоҳотларни баҳолаш ва моҳиятини чуқурроқ тадқиқ қилиш муҳимдир.

Бугунги кунда барча соҳалар қатори таълим, маданият ва санъат, маънавий-маърифий ишлар ривожига катта эътибор қаратилмоқда, бу йўлда фармон ва қарорлар қабул қилинмоқда. 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг 5-йўналиши 75–мақсадида Тасвирий ва амалий санъат ҳамда дизайн йўналишларини ривожлантириш, аҳолининг бадиий-эстетик дидини юксалтиришга оид қатор вазифалар белгиланиши бадиий таълим ўрганиш масалаларини долзарблигини оширади.

Адабиётлар таҳлили ва методология. Истиқлолнинг еттинчи йили мамлакатимизда бадиий таълим тараққиёти ва ривожини учун жиддий ҳодиса — Ўзбекистон Бадиий академияси ташкил этилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1997 йил 1 январдаги ПФ-1701-сон фармони [1], Вазирлар Маҳкамасининг 1997 йил 11 мартдаги 131-сон қарори [2] асосида умуммиллий зарурат тақозосига асосан ташкил этилган Ўзбекистон Бадиий академияси юртимизда бадиий таълим ҳамда тасвирий ва амалий санъат ривожини учун дастлабки қадам эди.

Бадиий академия ташкил этилиши билан унинг таркибига ҳозирги Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти ва Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳрида тасвирий ва амалий санъатга ихтисослаштирилган жами 15 мактаб ва мактаб-интернатлари киритилган.

“Бадиий таълим” ибораси икки сўз бирикувидан иборат: бадиий ва таълим. “Бадиий” деганда (бадииятга, нафис санъатга оид; гўзал, ажойиб) воқеликни нафис санъат воситалари, усуллари, образлари орқали ифода этувчи; тасвирловчи [3] назарда тутилади. “Таълим” деганда эса (ўргатиш, ўқитиш, илм бериш; маълумот) билим бериш, малака ва кўникма ҳосил қилиш жараёни, кишини ҳаётга ва меҳнатга тайёрлашнинг асосий воситаси [4] тушунилади.

Тасвирий ва амалий санъат ҳамда дизайн йўналишларига ихтисослаштирилган таълим – бадий таълимдир.

Бизнингча, бу реал тариф бўлиб, тушунчанинг мазмун-моҳиятини очиб беради. Мазкур тушунча одатда, Ўзбекистон Бадий академияси тизимидаги тасвирий ва амалий санъат ҳамда дизайн йўналишларига ихтисослашган таълим муассасаларига нисбатан қўлланилади.

Бадий таълим ўқувчиларнинг ҳар томонлама камол топишининг ажралмас қисмидир. Унинг мазмун-моҳияти табиат ва жамият гўзаллигини англаш, одамлар ўртасидаги муносабатларнинг гўзаллигини англаш, теварак-атрофдаги воқеликни бадий нигоҳ билан идрок этиш, бадий истеъдодни тарбиялашдан иборат. Бадий таълим ёшларга бадий билимларни ўрганиш, бадий асарларни қадрлаш ва бадий маҳоратга эга бўлиш асосида бадий тафаккурни шакллантириш, бадий дид ва бадий руҳга эга бўлиш, инсоний маданиятни мерос қилиб олиш, бой туйғуларни тарбиялаш ва комил шахсни тарбиялаш, бахтли ҳаёт кечириш имконини беради.

Бадий таълим гўзалликни бошланғич нуқта сифатида қабул қиладиган таълимдир, шунда болалар эрта ёшданок ўзларининг ҳақиқий ички туйғуларини ифода этишга ўрганадилар.

Бадий таълим ҳиссиётларни тарбиялаш ва ёшларда яхши ғоявий сифатни тарбиялаш вазифасини бажаради. Ажойиб санъат асарларида акс эттирилган нарсалар, одатда, муаллиф томонидан ҳаёт прототипини янада ёрқинроқ ва типик қилиш учун қайта ишланади, шунинг учун нарсаларнинг моҳиятини янада аниқроқ акс эттиради.

Мамлакатда тасвирий ва амалий санъат ҳамда дизайн йўналишларини ривожлантириш хусусан, бадий таълимни ҳам анъанавий, ҳам буткул янги шаклларда ривожлантириш давлатнинг устувор вазифаларидан бирига айланди. Хусусан, 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасида мазкур соҳани тубдан ислоҳ қилиш мақсадида 20 та норматив-ҳуқуқий ҳужжат – шундан 2 та

Президент қарори, Вазирлар Маҳкамасининг 8 та қарори, 10 та идоравий ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.

Ўзбекистонда бадиий таълим ривожланиш даврининг янги босқичини ҳамда тасвирий ва амалий санъат соҳасини модернизация қилиш жараёнларини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 21 апрелдаги “Тасвирий ва амалий санъат соҳаси самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4688-сон қарори [5] белгилаб берди.

Мазкур ҳужжат билан соҳа самарадорлигини оширишга доир бир қанча чора-тадбирлар белгиланган. Биз куйида бадиий таълим самарадорлигини ошириш учун тизимдаги жиддий ўзгартиришларга тўхталамиз.

Б и р и н ч и с и: олий таълим муассасаларида тасвирий ва амалий санъат ҳамда дизайн йўналишида таълим олаётган иқтидорли ва ижодкор талабаларни моддий ва маънавий қўллаб-қувватлаш ҳамда муносиб тақдирлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 6 ноябрдаги 691-сон қарори [6] билан Камолиддин Беҳзод номидаги давлат стипендияси таъсис этилди.

И к к и н ч и с и - бадиий таълим тизимида малакали кадрлар тайёрлаш учун шарт-шароитлар яратиш, шунингдек, тасвирий ва амалий санъат, дизайн, санъатшунослик ҳамда музейшунослик йўналишларидаги педагог ва мутахассис кадрларни қайта тайёрлаш ҳамда уларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 21 июндаги 385-сон қарори [7] билан Ўзбекистон Бадиий академияси ҳузуридаги Бадиий таълим йўналишларидаги педагог ва мутахассис кадрларни қайта тайёрлаш ҳамда уларнинг малакасини ошириш маркази ташкил этилди.

У ч и н ч и с и - ижодкор ёшларни тасвирий санъат йўналишлари бўйича жаҳон таълим стандартларига мувофиқ чуқурлаштирилган ҳолда ўқитиш, юксак эстетик ва бадиий салоҳиятга эга бўлган санъат асарларни яратиш, мустақил

ижод қилишлари учун шарт-шароитлар яратиб бериш мақсадида олий ўқув юртидан кейинги таълим тизимида тайёргарлик босқичи сифатида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 15 декабрдаги 786-сон қарори [8] билан Ўзбекистон Бадий академияси ҳузурида Рассомлик маҳорат устахонаси (олий рассомлик курси) ташкил этилди.

Мазкур Рассомлик маҳорат устахонасига икки йилда бир маротаба 10 нафар стажёр-тадқиқотчилар қабул қилинади ҳамда ўқиш муддати соҳа хусусиятидан келиб чиққан ҳолда икки йил этиб белгиланган.

Т ў р т и н ч и с и - Бадий академия тасарруфидаги таълим муассасаларида этика ва эстетика фанлари жорий этилиб, ўқитилишига жиддий эътибор қаратилди.

Ўқувчи ва талабаларнинг интеллектуал жиҳатдан камол топиши ва маънавий ривожланишини таъминлаш ҳамда юксак ватанпарварлик руҳида тарбиялаш каби вазифаларни амалга оширишда гўзаллик ва хунуклик, улуғворлик ва тубанлик, фожиавийлик ва кулгилилик, мўжизавийлик ва хаёлилик, қизиқарлилик ва зерикарлилик каби мезоний тушунчаларни, шунингдек, эстетик муносабат, нафосат ва эстетик англаш каби масалаларни ўргатувчи эстетика фани ҳамда инсонпарварлик ва эркпарварлик, ватанпарварлик ва миллатпарварлик, фидойилик ва зиёлилик, меҳнатсеварлик ва тинчликпарварлик каби ахлоқий тамойилларни, ҳалоллик ва ростгўйлик, ҳаёлилик ва инсофлилик, хушфёъллик, ширинсуханлик, камтаринлик, босиқлик, худбинлик ва шуҳратпарастлик каби ахлоқий меъёрларни ўргатувчи этика фанининг ўрни беқиёс.

Шунингдек, тасвирий ва амалий санъат ҳамда дизайн соҳасини ўрганиш, ўқитиш, профессор-ўқитувчиларнинг илмий салоҳиятини ошириш ва такомиллаштириш жараёнларида туб ўзгаришлар амалга оширилди ҳамда салмоқли натижаларга эришилди. Айти пайтда, ушбу ютуқларни мустаҳкамлаб, Бадий таълим самарадорлигини янада ошириш, хусусан, бунда этика (ахлоқшунослик) ва эстетика (нафосатшунослик) илмини ўқитиш изчиллиги ва

узлуксизлигини таъминлаш, уни соҳага оид фан предметлари мазмунига сингдириш, шунингдек, бу борадаги ишларни Бадий академия тизимида таълимнинг ҳар бир босқичга мослаб дифференциялаштириш, яъни, ихтисослаштирилган санъат мактаб ҳамда мактаб-интернатлари, олий таълимнинг бакалаврият, магистратура босқичларида этика ва эстетикага оид қайси масалалар қандай ўқитилишини конкретлаштириш ҳамда ўқувчи ва талабаларнинг бадий тафаккурини шакллантириш муҳим вазифалардандир.

Қарорда кўзда тутилган б е ш и н ч и янгилик шуки, Республика ва халқаро танловлар ғолибларига тасвирий ва амалий санъат, дизайн йўналишлари бўйича олий таълим муассасаларига тест синовларисиз ва қўшимча имтиҳонсиз қабул қилиш амалиёти бекор қилинди.

Таъкидлаш керакки, ёшларни мутахассислик фанлари бўйича чуқурлаштирилган ва касбга йўналтирилган ҳолда ўқитиш, уларнинг интеллектуал жиҳатдан камол топишини ва маънавий ривожланишини таъминлаш ҳамда юксак ватанпарварлик руҳида тарбиялаш бадий таълимнинг бош мақсади ҳисобланади.

Бундан ташқари, мамлакатда бадий таълимни янада ривожлантириш мақсадида амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга бир қатор ўзгартириш ва қўшимчалар ҳамда қонунчиликда истиснолар белгиланди.

Жумладан, олий таълим муассасаларининг таълим бериш жараёнига ноёб истеъдодли ва маҳоратли мутахассисларни кенг жалб қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига олий таълим муассасаларининг таълим бериш жараёнига ноёб истеъдодли ва маҳоратли мутахассисларни жалб этишга доир ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” 2019 йил 8 июлдаги 473-сон қарори [9] билан:

тасвирий ва амалий санъат соҳасида олий маълумотга эга бўлмаган, бироқ ўзининг ноёб истеъдоди ва маҳорати билан танилиб, халқ эътирофига сазовор бўлган “Ўзбекистон Республикаси санъат арбоби”, “Ўзбекистон Республикаси

халқ рассоми”, “Ўзбекистон Республикаси халқ устаси” фахрий унвонларига эга бўлган шахслар ҳамда Ўзбекистон Бадий академияси академикларига олий таълим муассасаларида истисно тариқасида дарс бериш ҳуқуқи берилди.

Бу эса, ўз навбатида мамлакатда йўқ бўлиб кетиш арафасида турган бадий таълим йўналишларини асраш ҳамда уларни янада ривожлантиришга имкон яратди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2018 йил 28 июндаги 254/9-сон қарори [10] (рўйхат рақами 2793-5, 2018 йил 14 июль) билан олий таълим муассасаларида тасвирий ва амалий санъат ҳамда дизайн йўналишлари бўйича муваффақиятли фаолият кўрсатаётган мутахассисларнинг ижодий ишлари илмий унвон олиш учун талаб этиладиган илмий мақолаларга ҳамда ижодий ишлари каталоги ўқув қўлланмага тенглаштирилди.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Қамолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти фаолиятини янада такомиллаштириш ҳамда моддий-техника базасини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида” 2021 йил 8 январдаги 8-сон қарори [11] билан Қамолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтида фаолият юритиб келаётган профессор-ўқитувчиларнинг ижодий фаолияти натижалари қуйидагиларга:

“Ўзбекистон Республикаси санъат арбоби”, “Ўзбекистон Республикаси халқ рассоми”, “Ўзбекистон Бадий академиясининг ҳақиқий аъзоси” фахрий унвонлари — профессор илмий унвонига;

“Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийи”, “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган маданият ходими” фахрий унвонлари — доцент илмий унвонига тенглаштирилди.

Тасвирий ва амалий санъат, дизайн йўналишлари бўйича республика ва халқаро танловлар ғолибларига олий таълим муассасасига кириш учун белгиланган имтиёزلарни қисқартириш ҳамда соҳа бўйича рақобатбардош

кадрларни тайёрлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 21 августдаги 499-сон қарори [12] билан тасвирий ва амалий санъат ҳамда дизайн йўналишларидаги республика ва халқаро танловларда ғолиб чиққан ўқувчиларнинг олий таълим муассасаларига тест синовларисиз ва қўшимча имтиҳонсиз давлат гранти асосида ўқишга қабул қилиш тартибини бекор қилинди.

Бир сўз билан айтганда, бадиий таълимга қаратилаётган эътибор туфайли илмий ижодий ишларда ҳам салмоқли ўсиш бўлди. Кейинги йилларда тасвирий ва амалий санъат ҳамда дизайн йўналишидаги ижодкорларнинг миллий ўзликни англаш ғояларини тараннум этувчи юксак даражадаги ёрқин санъат асарларини яратиш, тарихий-маданий бойлигимизнинг бир қисми бўлган ноёб санъат турларини сақлаб қолиш ҳамда авлодларга етказишда катта қадамлар қўйилди.

Муҳокама ва натижалар. Ўзбекистонда бадиий таълим тизими, бадиий таълимда амалга оширилаётган ислохотлар ва соҳадаги жиддий ўзгаришлар таҳлиллари таълимга оид давлат сиёсатининг бир қисми сифатида бадиий таълимни янада ривожлантириш учун муҳим ҳисобланади.

Маълумки, бугунги кунда тасвирий ва амалий санъат соҳасига оид Ўзбекистон Республикаси Президенти қарорлари, Вазирлар Маҳкамаси қарорларида “бадиий таълим” ибораси тез-тез қўлланилмоқда. Бу эса ўз навбатида бадиий таълим тасвирий ва амалий санъат соҳаси самарадорлигининг муҳим омили сифатида қаралаётганлигини тасдиқлайди.

Бадиий таълимга ихтисослашган санъат мактаб ва мактаб интернатлари, олий таълим муассасалари фаолиятини тартибга соладиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳамда бадиий таълим тизимини таҳлил қилиш асосида шуни таъкидлаш мумкинки, тасвирий ва амалий санъат бадиий таълимнинг асосий мазмуни бўлиб, ўқувчи ва талабаларнинг маънавиятини шакллантирадиган асосий мезон сифатида қаралади.

Бунинг сабаби шундаки, бутун ўқув жараёнининг марказида ижодий мухит, табиий таассуротлар ва доимий равишда ижодий фаолиятни амалга ошириш имконини берадиган тасвирий ва амалий санъат туради.

Маълумки, Ўзбекистон Бадий академияси тасвирий ва амалий санъат, дизайн йўналишларини ривожлантириш, бадий таълимнинг изчиллигини таъминлаш билан боғлиқ вазифаларни ҳал этишга ваколатли бўлган давлат муассасаси сифатида 12 та ихтисослаштирилган санъат мактаб-интернати, 3 та ихтисослаштирилган санъат мактаби, Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти, Бадий таълим йўналишларида педагог ва мутахассис кадрларни қайта тайёрлаш ҳамда уларнинг малакасини ошириш маркази ҳамда рассомлик маҳорат устахонаси (олий рассомлик курси) фаолиятини мувофиқлаштиради. (1-жадвал)

1-жадвал

Ўзбекистон Бадий академияси тасарруфидаги таълим муассасалари		
Таълим тури	сони	ўқиш муддати
Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим (Ихтисослаштирилган санъат мактаб-интернатлари)	12*	1-11 синф
Профессional таълим (Ихтисослаштирилган санъат мактаблар)	3**	8-11 синф
Олий таълим (Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти)	1	4 йил
		2 йил
Олий таълимдан кейинги таълим (Рассомлик маҳорат устахонаси (олий рассомлик курси))	1	2 йил
Кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш (Бадий таълим йўналишларида педагог ва мутахассис кадрларни қайта тайёрлаш ҳамда уларнинг малакасини ошириш маркази)	1	1-6 ой

* Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳри ва Андижон, Бухоро, Жиззах, Навоий, Наманган, Самарқанд, Сирдарё, Сурхондарё, Хоразм, Қашқадарё вилоятларида.

** Тошкент ва Қўқон шаҳрида.

Диққат қилинса, деярли таълимнинг барча тури: умумий ўрта ва ўрта махсус таълим, профессионал таълим, олий таълим, олий таълимдан кейинги таълим, кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ҳудудлар кесимида қамраб олинган.

Ўзбекистон бадиий таълим тизими ҳолатини, унинг янги босқичини таҳлил қилиб, биз унинг самарадорлигини сезиларли даражада камайтирадиган қуйидаги масалалар аниқланди:

1. Бадиий таълимда амалга оширилаётган кенг кўламли ишларда тўпланган тажрибалар таҳлилидан келиб чиқиб, айтиш мумкинки, Бадиий академия тизимидаги таълим муассасаларининг фаолиятида этика ва эстетика фанини ўқитиш бўйича йўлга қўйилган ташкилий ишлар, бу борада ўз вақтида тузилиб, жорий қилинган ўқув дастурлари (рухий таҳлил эстетикаси, санъат эстетикаси) ва ундаги мавзулар бугунги кун талабига мувофиқ бўлиб, умуман олганда, ҳозирги талабларга ҳам жавоб беради. Бу ўринда, мавжуд ўқув методик таъминот ва ўқув дастурларида айрим жузъий камчиликлар кузатилаётганини ва улар асосан, Бадиий академия тизимидаги ихтисослаштирилган санъат мактаблари ҳамда мактаб-интернатларининг ўқув режаси ва дастурлари, ўқув-методик таъминоти, таълим-тарбия жараёни Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтининг таълим жараёни билан узвий таъминланмаганлиги билан боғлиқлигини қайд этиш лозим.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 21 апрелдаги ПҚ-4688-сон қарори 2-илоvasи билан тасдиқланган чора-тадбирлар дастурининг 2-бандида 2020/2021 ўқув йилидан бошлаб этика ва эстетика фанларини мутахассислик фанлари блокида ўқитиш белгиланган. Бироқ, ҳозирда мазкур фанлар мутахассислик фанлари блокига киритилмаган.

Шунингдек, мазкур фанлар жорий этилиши билан Бадиий академия тизимидаги (вилоятлардаги) таълим муассасаларида соҳа мутахассислари етишмаслиги билан боғлиқ муаммолар юзага келди. Натижада мазкур фанларни

ўқитишда бизнингча, фанга доир масалаларни (истисно тариқасида қабул қилинган) номутахассислар томонидан етарлича (ҳаётий ва ҳаққоний қилиб) ўтилмаётганидадир.

Шунга кўра, мавжуд ўқув дастурларини соҳа мутахассислари билан биргаликда янгилаш, бунда улардаги камчиликларни тузатиб, айрим мавзуларни таҳрир қилиш, умуман дастурларнинг мазмунини кейинги йилларда юзага келган янги масала-материаллар ҳамда адабиётлар билан бойитиб, такомиллаштириш, бу фан бўйича ўқув адабиётларни янгилаш – янги дарслик ва қўлланмалар яратишга, айниқса, уларда асосий концепция ва дастурларда белгиланган масалаларни ҳозирги талаблар даражасида ёритишга жиддий эътибор қаратиш, мазкур фанларни ўқитишга қаратилган ўқув дастурлари ва адабиётларни тайёрлашда, уларни нафақат ўзбек тилида, балки бошқа тилларда ҳам етарлича бўлишини таъминлаш лозим.

Этика ва эстетикани таълим тизимида ўқитиш изчиллиги ва узлуксизлигини таъминлаш ҳамда бугунги бадиий таълим самарадорлигини янада ошириш мақсадида:

Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтида бакалаврият ва магистратура босқичларида этика ва эстетикани алоҳида фан предмети сифатида ўқув режасига қатъий киритиб, уни ўқитишни изчил йўлга қўйиш керак.

Бунда, мазкур фанлар талабаларга таълимнинг олдинги босқичларида ихтисослаштирилган санъат мактаб ва мактаб-интернатларда ўқитилган этика ва эстетика фанларининг такрори эмас, балки унинг чуқурлаштирилган мантиқий давоми бўлиши лозим. Мазкур фанларда, умуман, соҳанинг ўзига хос хусусиятларига эътибор қаратилиб, улар ўзига хос яхлит тизим сифатида ўқитилиши жоиз.

Ва ниҳоят, мазкур фанларни юқоридаги тартибда ўқитиш соҳада амалга оширилаётган ислохотларнинг натижадорлигига туртки беради.

Хулоса. Бадий таълим жамият тараққётининг қудратли омиларидан бири. Шу боис, мазкур соҳадаги ислохотларни кечиктиришга ҳаққимиз йўқ.

2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг 5-йўналиши 75-мақсадидаги тасвирий ва амалий санъат ҳамда дизайн йўналишларини ривожлантириш, аҳолининг бадий-эстетик дидини юксалтиришга оид қатор вазифаларни амалга оширишда бадий таълимнинг ўрни бекиёс.

Бадий таълим соҳасига қаратилаётган эътибор ҳамда амалга оширилаётган ислохотлар туфайли илмий ижодий ишларда ҳам салмоқли ўсиш бўлди. Кейинги йилларда тасвирий ва амалий санъат ҳамда дизайн йўналишидаги ижодкорларнинг миллий ўзликни англаш ғояларини тараннум этувчи юксак даражадаги ёрқин санъат асарларини яратиш, тарихий-маданий бойлигимизнинг бир қисми бўлган ноёб санъат турларини сақлаб қолиш ҳамда авлодларга етказишда катта қадамлар қўйилди.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1997 йил 1 январдаги ПФ-1701-сон фармони. <https://lex.uz/docs/283197>
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1997 йил 11 мартдаги 131-сон қарори. <https://lex.uz/docs/507610>
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: Т: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 135-бет.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: Т: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 27-бет.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 21 апрелдаги ПҚ-4688-сон қарори. <https://lex.uz/docs/4795687>
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 6 ноябрдаги 691-сон қарори <https://lex.uz/docs/-5084246>

7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 21 июндаги 385-сон қарори <https://lex.uz/docs/5465547>
8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 15 декабрдаги 786-сон қарори <https://lex.uz/docs/5165953>
9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 8 июлдаги 473-сон қарори <https://lex.uz/docs/4368915>
10. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2018 йил 28 июндаги 254/9-сон қарори <https://lex.uz/docs/3823313>
11. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 8 январдаги 8-сон қарори <https://lex.uz/docs/5205984>
12. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 21 августдаги 499-сон қарори <https://lex.uz/docs/4964658>